

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ КАПСУЛ КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА

Максудова Ф.Х.

Хасанова Д.У.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент,
Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762778>

Роль витаминов в питании человека огромна. Около 70% населения земного шара испытывает дефицит витаминов. Интерес к влиянию витаминов и микроэлементов на функции различных органов и систем, в том числе иммунную, существует постоянно, т. к. практически все население Республики Узбекистан испытывает тотальную поливитаминовую недостаточность. Не подлежит сомнению, что дефицит витаминов влияет на состояние и функционирование всех без исключения органов и систем человеческого организма.

Цель работы: Как известно, капсулированная лекарственная форма, при положительных технологических показателях субстанций и полного заполнения объема капсул не требует введения вспомогательных веществ. Однако данные случаи крайне редки, поэтому важным аспектом при разработке капсул является научно-обоснованный выбор размера капсул, с целью рационального подхода к подбору вида и количества вспомогательных веществ. Объект исследования явилось проведение по подбору размера капсул комбинированного состава холекальциферола и аскорбиновой кислоты.

Методы: для проведения данных исследований использовали субстанции холекальциферола (ФСП 42-2668-89, ВР, Eur.Ph, USP) и аскорбиновой кислоты (Eur.Ph). Терапевтическая доза активных субстанций для капсул комбинированного действия составила 1000 МЕ для холекальциферола и 100 мг для аскорбиновой кислоты. Изучение технологических показателей субстанций холекальциферола и аскорбиновой кислоты проводили согласно методикам ГФ Республики Узбекистана и соответствующей НД.

Результаты: Полученные данные показали, что практически все изученные технологические характеристики оказались неудовлетворительными для слаженной работы капсульных машин, что требует введения в капсулируемую массу определенного вида и количества вспомогательных веществ различных групп. Для научно-обоснованного подхода к решению данной проблемы, в первую очередь

было необходимо подобрать наиболее подходящий размер капсул. Учитывая вышеизложенное, отдельная серия экспериментов была направлена на расчет объемов, занимаемых терапевтическими дозами активных субстанций, исходя из значений насыпной плотности. Объем, занимаемый субстанцией аскорбиновой кислоты составил $0,63 \text{ см}^3$, для холекальциферола данный показатель оказался равным $0,342 \text{ см}^3$. Как видно из данных, терапевтическая доза аскорбиновой кислоты вмещается в капсулы размеров 0, 00 и 000. В то же время, 1000 МЕ для холекальциферола могут вместить капсулы всех 8 номеров, но начиная с капсул размера 1, объем занимаемый этой дозой составляет менее 10%, что влечет за собой необоснованное увеличение количества вводимых вспомогательных веществ. И наконец, для разработки капсулированной лекарственной формы комбинированного состава, содержащего и аскорбиновой кислоты и холекальциферол возможно использование капсул номеров 00 и 000, в которых активные субстанции занимают 72,5% и 51,3% от общего объема, соответственно.

Выводы: на основании изучения технологических показателей активных субстанций аскорбиновой кислоты и холекальциферола были подобраны оптимальные размеры капсул для подбора состава и разработки технологии лекарственной формы. Обоснована необходимость использования комплекса вспомогательных веществ с целью улучшения технологических показателей капсулируемой массы и, соответственно, качества готовой продукции.

